

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ И
СМЕЖНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ КОНЦЕРТНО-ЗРЕЛИЩНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Камолова Л.М.

Ташкентский государственный юридический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
E-mail: lailokamolovaaa@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20591873>

В связи с осуществлением широкомасштабных реформ в правовой системе Республики Узбекистан, в частности, норм, затрагивающих право интеллектуальной собственности, а также Стратегии «Узбекистан – 2030» стоит подчеркнуть популяризацию культурного сектора и в целом творческой индустрии. Концертно-зрелищная деятельность включая в себя различные подотрасли права интеллектуальной собственности раскрывает интересы авторов, исполнителей, продюсеров и организаторов. Принимая во внимание развитие цифровизации, а также появление передовых технологий, права лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность, а также авторов и исполнителей, механизм правовой защиты стал ослабевать и сложен при реализации. Это указывает на необходимость глубокого научного анализа теоретических и практических аспектов авторского права, в особенности, при проведении тех или иных концертов и других мероприятий. Актуальность данной области права также подтверждается практическими кейсами, возникающими при осуществлении тех или иных концертно-зрелищных мероприятий по сей день. Ярким примером может послужить вынесенное Министерством Юстиции Республики Узбекистан, предупреждение организаторам музыкального шоу «Ovoz» (ООО «Talent Show»), которые, в свою очередь, записали исполнение песни «Qora ko'zli sanamjon», принадлежащей перу легендарного народного артиста Узбекистана Шерали Жураева, на проекте и опубликовали видеозапись на официальном YouTube-канале «The Voice of Uzbekistan» для публичного ознакомления без разрешения правообладателей. Музыкальные композиции «Ko'rmisham», «Bandaman» и «Karvon» вышеупомянутого композитора также были незаконно исполнены исполнителем Сардором Мамадалиевым, более того, последний, не испрашивал разрешения, ни у автора данных песен, ни у композитора, что подчеркивает нарушения авторских прав по отношению к двум лицам.

Столь недавно принятый Закон Республики Узбекистан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее развитие искусства живого исполнения” №1046, устанавливающий указание авторов в программе концертно-зрелищного мероприятия информации об исполнителях и авторах произведения. Иными словами, афиша, согласно законодательству должна выглядеть следующим образом: Песня “Карвон” – музыка Ш. Жураева, стихи Усмана Азима. Исполнение: Живой звук или же фонограмма. Данная норма подчеркивает значимость выявления существующих проблем в сфере авторского права при проведении концертов или иных мероприятий и правильного юридического решения, а также выработке собственного грамотного правосознания, как у самих субъектов данной отрасли, так и у общества.

Следует признать, тот факт, что усугубляет ситуацию отсутствия четкого понятийного аппарата понятия концертно-зрелищной деятельности на законодательном уровне, что порождает ряд вопросов, в каких случаях то или иное использование будет являться нарушением, если сама деятельность четко не разграничена. Более того, переплетение авторских и смежных прав, создают путаницу в целом, при определении объекта как такового, будут ли считаться концерты, шоу сложным объектом или же необходимо введение нового вида объекта. Вышеуказанные неясности, в части, доктрины и законодательной базы, подтверждают необходимость изучения вопросов авторского права в концертно-зрелищной деятельности Республики Узбекистан.

Согласно, международной практике, вопросы авторского и смежных прав в сфере живых исполнений и шоу регулируются ключевыми договорами Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г., с поправками, к которой Республика Узбекистан была присоединена в 2005 году, защищает музыкальные, драматическо-музыкальные и хореографические произведения, предоставляя право на публичное исполнение. Римская конвенция 1961 г., в свою очередь, раскрывает смежные права исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания. Страна присоединилась совсем недавно, принимая во внимание тот факт, что закон о присоединении был подписан 5 июня 2024 года. Правоприменительная практика Соединенных Штатов Америки (17 U.S.C. §1101) и Европейского Союза признают концерты, как сложные

объекты, сочетающие авторские и смежные права. Коллективное управление посредством организаций типа ASCAP, BMI, SACEM позволяет эффективно осуществлять лицензирование публичного исполнения в концертно-зрелищной деятельности. Данные инструменты способствуют сохранению баланса авторских и смежных прав и конечно, же четкое регулирование живых исполнений и сложных объектов. Michael W. Carroll и Michael Gruenberger подчеркивают необходимость существования баланса прав и уточнения понятийного аппарата в данной области. Ruth Towse, в своих работах подчёркивает экономическую ценность прав исполнителей, отмечая, что они зачастую находятся в менее выгодном положении по сравнению с авторскими правами, ввиду сложностей, возникающих при регулировании. Она анализирует также неравномерное распределение доходов и необходимость усиления экономических стимулов для выступлений посредством совершенствования коллективного управления и международных стандартов. Daniel Gervais же, в свою очередь, проводит исследование касательно, эволюции прав исполнителей исходя из международного уровня, в особенности, в рамках Договора Всемирной организацией интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам, а также Пекинского договора “Об аудиовизуальных исполнениях” (2012 г.), подчёркивая немаловажную роль установления и поддержания баланса между авторскими и смежными правами и необходимость выработки более эффективной защиты живых исполнений эпоху цифровизации. Иными словами, упомянутые ранее акты международного характера, а также возникающие, на данной почве споры, подтверждают необходимость закрепления понятийного аппарата и введения специального регулирования, касательно объектов концертно-зрелищной деятельности в законодательстве Республики Узбекистан.

Новизна работы заключается в системной изучении вопросов авторского права, в частности, касающихся концертно-зрелищной деятельности.

Практическая значимость проведённого исследования заключается в том, что изученные материалы и выявленные проблемы в той или иной степени могут способствовать развитию законодательства Республики Узбекистан, принимая во внимание, сложность регулирования концертно-зрелищной деятельности.

Список литературы:

1. The right to work: towards a general comment on article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Saidov, Akmal Kholmatovich/At head of title: Day of General Discussion on Article 6 of the Covenant (the Right to Work), Monday, 24 November 2003. Includes endnotes (p. 19-23).
2. Ruth Towse/ New developments in performers' rights/ Paper presented at 3rd SERCI conference, Turin 8/9 June 2004
3. Toxirova S.Z. "The history of the performers and development of the right of performers in related rights"/Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515.
4. Michael Gruenberger "A Duty to Protect the Rights of Performers? Constitutional Foundations of an Intellectual Property Right"/ Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, Vol. 24, p. 617, 2006.
5. Michael W. Carroll "Copyright's Creative Hierarchy in the Performing Arts"/ 14 Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law 797 (2020).
6. Gervais, Daniel (2015) "The Protection of Performers Under U.S. Law in Comparative Perspective," IP, Theory: Vol. 5: Iss. 1, Article 8.
7. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (в ред. 1971 г.) [Электронный ресурс] // WIPO Lex. – URL: <https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702>
8. Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (принята в Риме 26 октября 1961 г.) [Электронный ресурс] // WIPO. – URL: <https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/>

